

Judul	Standardisation of legal documentation in Islamic home financing in Malaysia. A literature survey
Jurnal (Vol, Tahun)	Journal of Islamic Accounting and Business Research (Vol. 10 No. 3, 2019)
Penulis	Syarah Syahira Mohd Yusoff dan Umar A. Oseni
Reviewer	Fatih Atsaris Sujud (200504210018)

1. Pendahuluan

Pembiayaan rumah memang merupakan produk perbankan yang penting karena orang bergantung pada skema pembiayaan yang berbeda untuk membiayai pembelian rumah, yang merupakan kebutuhan pokok dalam hidup (Meera dan Abdul Razak, 2005)¹. Tanpa Fasilitas pembiayaan rumah, selalu sulit bagi seseorang untuk membeli rumah secara tunai. Pembiayaan seperti itu membutuhkan pembayaran angsuran dari jumlah pembiayaan ke bank secara berturut-turut dalam waktu tetap (Meera dan Abdul Razak, 2005)². Dalam praktik di Malaysia, nasabah memiliki pilihan untuk memilih pinjaman konvensional atau pembiayaan rumah syariah untuk membiayai pembelian properti mereka. Umat Muslim biasanya akan memilih pembiayaan rumah sesuai syariah karena menyadari bahwa riba tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun, dalam realisasi tidak ada gunanya karena kompleksitas dokumentasi hukum yang mungkin dibuat membingungkan bagi nasabah bank. Bahasa yang digunakan dalam dokumentasi hukum dan jargon hukum mempersulit pelanggan biasa untuk memahami isi kontrak (Razak, 2015)³. Menyadari hal tersebut, maka tujuan dari makalah ini adalah untuk mereview dokumentasi hukum yang berfokus terutama pada tren modern dalam perspektif pembiayaan rumah syariah.

Dalam sebuah penelitian tentang alasan yang mendasari di balik sifat tangguh keuangan syariah industri jasa, Rosly (2010)⁴ menemukan bahwa selain struktur keuangan yang unik, produk dokumentasi hukum yang baik merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi

¹ Meera, M.K.A dan Abdul Razak(2005), "Islamic home financing through musharakah mutanaqisah and al-Bay' bithaman Ajil contracts: a comparative analysis", *Review of Islamic Economics*, Vol. 9 No. 2, pp. 5-30.

² Ibid

³ Razak, A.H.A. (2015), "The fundamentals of Islamic banking and finance: a prologue", *European Journal of Islamic Finance*, No. 2, pp. 1-12

⁴ Rosly, S.A. (2010), "Shariah parameters reconsidered", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 3 No. 2, pp. 132-146, available at: <https://doi.org/10.1108/17538391011054372>

terhadap stabilitas sistem keuangan Islam. Dokumentasi hukum memainkan peran penting dalam pembiayaan rumah konvensional dan syariah. Ini terdiri dari serangkaian perjanjian yang ditetapkan semua syarat dan ketentuan kontrak yang telah disepakati bersama antara penyedia jasa keuangan dan nasabah. Tujuannya untuk memberikan kepastian bagi para pihak dan memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak telah ditetapkan dengan jelas dalam perjanjian (Lahsasna, 2014)⁵.

Selanjutnya, dokumentasi hukum yang disusun dengan buruk akan mempengaruhi kelangsungan hidup, kredibilitas, dan akseptabilitas transaksi keuangan (Jalil dan Rahman, 2010)⁶. Intinya, dokumentasi hukum yang tepat dapat meningkatkan kesadaran publik dan kepercayaan pada keuangan Islam (Eddy Yusof, 2009)⁷. Ini dimungkinkan karena dokumentasi hukum yang efektif akan berisi istilah-istilah yang ada dalam kepentingan penyedia layanan keuangan dan nasabah. Jenis dokumentasi hukum yang ramah pelanggan harus dapat menggambarkan jenis dan sifat dari kontrak dengan cara yang mudah dipahami oleh publik. Di Inggris, misalnya, Otoritas Perilaku Keuangan menetapkan bahwa perusahaan keuangan harus memberikan kontrak yang adil. Jelas, adil dan dokumentasi hukum yang lengkap tentu mencerminkan tujuan syariah dan dapat diterima di seluruh industri, yang harus dimasukkan dalam dokumentasi standar.

Dengan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan survei literatur tentang dokumentasi pembiayaan rumah Islami di Malaysia sambil mengidentifikasi bidang-bidang utama itu membutuhkan penelitian lebih lanjut. Makalah ini juga bertujuan untuk memberikan survei literatur analitik studi selektif tentang dokumentasi hukum dalam pembiayaan rumah syariah dengan referensi tertentu. Ini dilakukan melalui pemilihan berbagai studi relevan yang diterbitkan dalam tiga dekade terakhir, yang bertujuan untuk memberikan wawasan praktis tentang praktik industri di industri jasa keuangan syariah di Malaysia. Selanjutnya, pekerjaan umum di bidang hukum dikritik untuk mengungkap area abu-abu yang

⁵ Lahsasna, A. (2014), *Shari'ah Non-Compliance Risk Management and Legal Documentations in Islamic Finance*. Shari'ah Non-Compliance Risk Management and Legal Documentations in Islamic Finance, John Wiley and Sons, Singapore, available at: <https://doi.org/10.1002/9781118809181>

⁶ Jalil, M.A. and Rahman, M.K. (2010), "Islamic law of contract is getting momentum", *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 1 No. 2, pp. 175-193.

⁷ Eddy Yusof, E.F. (2009), "A holistic view of legal documentation from Shari'ah perspective a holistic view of legal documentation from Shariah perspective", *Munich Personal RePEc Archive*, available at: <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/20721/>

membutuhkan fokus peneliti di masa depan yang sangat tertarik dengan dokumentasi hukum di bidang keuangan syariah.

2. Signifikansi dan Literatur Pendahuluan

Terlepas dari perkembangan yang signifikan dalam industri jasa keuangan syariah di Malaysia, kenyataannya memang demikian sering dikatakan bahwa ciri-ciri yang menonjol dari industri dan produk pembiayaan yang digunakan dalam konvensional. Salah satu fitur tersebut, yang merupakan sine qua non dalam semua transaksi sesuai syari'ah adalah dokumentasi hukum. Dari praktik saat ini dalam industri, orang mungkin berpendapat bahwa dokumentasi digunakan dalam industri jasa tidak menggambarkan tatanan ideal dalam hukum Islam, seperti biasanya sulit untuk memastikan apakah benar perpindahan kepemilikan dari nasabah ke penyedia jasa keuangan dan sebaliknya telah terjadi dalam rangkaian pengaturan pembiayaan.

Senada dengan itu, Rosly (2010)⁸ berpendapat bahwa dokumentasi hukum yang digunakan pasar saat ini adalah hanya suatu substansi, dan karenanya, perlu dipertimbangkan kembali. Sebagian besar, ini benar, karena masih ada ruang untuk perbaikan dalam dokumentasi hukum keuangan syariah yang digunakan saat ini, khususnya dokumentasi pembiayaan rumah. Satu fitur yang terlihat di praktiknya, klausul-klausul dalam dokumen hukum disusun dengan jargon jargon hukum yang rumit. Istilah dalam bahasa Arab sulit dijelaskan oleh pengacara yang tidak memiliki latar belakang hukum Islam dan terkadang non-Muslim. Di beberapa kasus, kumpulan dokumentasi hukum adalah replika murni dari pembiayaan konvensional dengan hanya menemukan dan mengganti amandemen untuk memasukkan beberapa syariat atau istilah bahasa Arab. Kompleksitas yang tidak perlu tersebut membuat nasabah sulit untuk memahami syarat dan ketentuan kontrak.

Dengan demikian, lebih dari 33 tahun kemudian setelah debut pertamanya di Malaysia, industri jasa keuangan syariah masih bergulat dengan tantangan operasional yang harus dihadapi perbankan konvensional. Tantangan dalam dokumentasi hukum melibatkan hukum dan tantangan operasional, yang tidak diragukan lagi membutuhkan perhatian para pemangku kepentingan. Misalnya, pengadilan Malaysia mengakui tantangan dalam dokumentasi hukum dan secara konstan memainkan perannya dalam menafsirkan dokumentasi hukum di luar arti

⁸ Rosly, S.A. (2010), "Shariah parameters reconsidered", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 3 No. 2, pp. 132-146, available at: <https://doi.org/10.1108/17538391011054372>

literalnya memastikan bahwa pembiayaan rumah syariah dapat bersaing dengan mitra konvensional (Hasan dan Asutay, 2011)⁹.

3. Dokumentasi Pembiayaan Rumah Syariah: Praktik yang Berlaku

Sebelum secara khusus menganalisis tren dalam literatur yang ada, ada baiknya untuk secara singkat memeriksa praktik yang berlaku dalam dokumentasi pembiayaan rumah syariah di Malaysia. Tidak diragukan lagi, dokumentasi hukum yang digunakan oleh bank syariah saat ini komprehensif karena perjanjian yang relevan dirancang oleh pengacara terkemuka, pengetahuan yang cukup dalam keuangan Islam, dan perjanjian semacam itu telah disertifikasi oleh Komite Syari'ah masing-masing bank syariah. Implikasinya sangat berbeda, bank syariah mengadopsi berbagai jenis kontrak syariah untuk produk pembiayaan rumah, tidak seperti mitra konvensional yang hanya menawarkan kontrak pinjaman standar. Sebagai contoh, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Maybank Islamic Bank Berhad (MIBB) menggunakan Suku Tawarruq atau Commodity Murabahan untuk produk pembiayaan rumahnya. Di samping itu, OCBC Al-Amin Berhad dan Kuwait Finance House Berhad lebih memilih menggunakan akad Ijarah sebagai produk pembiayaan rumah, sedangkan HSBC Amanah Berhad dan RHB Islamic Bank Berhad memilih menggunakan Musyarakah Mutanaqisah sebagai produk pembiayaan rumahnya. Dengan demikian jelas bahwa bank komersial Islam menggunakan kontrak Islam yang berbeda untuk rumah pembiayaan, dan ini memiliki implikasi signifikan pada dokumentasi hukum yang terlibat.

Namun, alasan pemilihan masing-masing kontrak untuk pembiayaan rumah produk tetap tidak jelas. Juga dicatat bahwa bahkan ketika bank syariah mengadopsi hal yang sama, kontrak syariah, syarat dan ketentuan yang tertera di dalamnya berbeda antara satu bank syariah dengan bank lainnya. Meskipun tidak ada yang salah dengan ini, perlu syarat dan ketentuan umum tertentu sambil memberi ruang untuk beberapa divergensi hal tertentu yang sah.

⁹ Hasan, Z. and Asutay, M. (2011), "An analysis of the courts' decisions on Islamic finance disputes", ISRA International Journal of Islamic Finance, Vol. 3 No. 2, pp. 41-72

Islamic Banking System-Financing by Purpose

Islamic home
financing in
Malaysia

453

Figure 1.
Islamic banking
system by purpose as
at November 2016

Selain itu, bank syariah juga menggunakan kontrak syariah lain yang relevan untuk memfasilitasi produk utama pembiayaan rumah syariah tergantung dari jenis akad pokoknya. Misalnya, jika bank menggunakan akad Tawarruq, maka akad pokoknya dikenal sebagai Perjanjian Induk Tawarruq. Selain itu, pelanggan juga diwajibkan melaksanakan jenis dokumen pendukung lainnya seperti akad wakalah, surat wakalah dan perjanjian pembelian. Bundel perjanjian yang relevan dan terkait ini membentuk totalitas dokumentasi hukum yang dibutuhkan. Namun, mungkin ada variasi di beberapa perjanjian jika tidak dirancang dengan benar dan ditautkan melalui referensi silang. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah apakah kekurangan standarisasi dalam dokumentasi hukum mempengaruhi tingkat efektivitas keislaman produk keuangan. Inilah mengapa penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi literatur yang relevan tentang kelayakan formalisasi dan standarisasi syarat dan ketentuan tertentu dari dokumentasi hukum pembiayaan rumah.

No.	Islamic banks	Shariah contract	Home financing products
1	Affin Islamic Bank Berhad	i) <i>Musharakah Mutanaqisah</i> ii) Tawarruq	<i>Musharakah Mutanaqisah</i> - i) AFFIN Home Invest-i ii) AFFIN Home Assist Plus-i iii) AFFIN Credit Plus-i iv) AFFIN Invest Plus- i v) AFFIN BNM Priority Sector Home Financing-i vi) AFFIN Premier Corporate Home Financing-i vii) AFFIN Extra Plus-i viii) Affin Tawarruq Home Financing-i
2	Al-Rajhi	Bai Bithaman-Ajil	i) Structured Home Financing – completed construction ii) Structured Home Financing-under construction
3	Alliance Islamic Bank Berhad	i) Bai Bithaman-Ajil ii) Tawarruq	i) i-Wish Home Financing-i ii) Home Complete-i Personal Financing
4	Ambank Islamic Berhad	Tawarruq	Home Financing-i
5	Asian Finance Bank	i) Tawarruq ii) Istisna	i) Tawarruq Home Financing-i ii) Istisna' Home Financing-i
6	Bank Islam Malaysia Berhad	Tawarruq	i) Property Financing-i (Tawarruq) – Baiti Home Financing
7	Bank Muamalat Malaysia Berhad	i) Tawarruq ii) Istisna	i) Property Financing-i (Tawarruq) ii) Muamalat House Financing (Istisna')
8	CIMB Islamic Bank Berhad	i) Commodity <i>Murabahah</i>	i) Term Financing-i ii) Variable Home/Business Premises Financing-i iii) Flexi Home Financing-i
9	HSBC Amanah Malaysia Berhad	<i>Musharakah Mutanaqisah</i>	HomeSmart-i
10	Hong Leong Islamic Bank Berhad	Tawarruq	CM Flexi Property Financing-i
11	Kuwait Finance House Berhad	i) Ijarah Muntahiah Bi-Tamlik ii) Ijarah Mawsufah Fi-Zimmah Tawarruq	i) Ijarah Muntahiah Bi Al-Tamlik Asset Acquisition Financing-i ii) Ijarah Mawsufah Fi Al-Zimmah Asset Acquisition Financing-i Commodity Murabahah Home Financing-i
12	Maybank Islamic Berhad	Tawarruq	Home/Term Financing-i
13	OCBC Al-Amin Bank Berhad	Ijarah Muntahiah Bi-Tamlik	
14	Public Islamic Bank Berhad	i) <i>Musharakah Mutanaqisah</i> ii) Bai al-Inah iii) Ijarah Mawsufah fi-Zimmah	i) Home Equity Financing-i ii) ABBA House Financing-i iii) ABBA HomeSave Financing-i
15	RHB Islamic Bank Berhad	<i>Musharakah Mutanaqisah</i>	Equity Home Financing-i
16	Standard Chartered Saadiq Berhad	<i>Musharakah</i>	Saadiq MyHomeOne-i Saadiq MyHome-i

Table I.
Products and contracts adopted by Islamic banks in Malaysia as at November 2017

4. Dokumentasi Pembiayaan Rumah Syariah

Dokumentasi hukum memainkan peran penting dalam semua jenis transaksi. Isi hukum dokumentasi meletakkan hak dan kewajiban pihak kontraktor, larangan, keberlakuan hukum yang mengatur dan penyelesaian sengketa dan efek default (Rosly, 2010)¹⁰. Syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akibat hukum dan risiko hukum yang wajib diwaspadai oleh para pihak. Dokumentasi hukum bisa dianggap inti

¹⁰ Rosly, S.A. (2010), "Shariah parameters reconsidered", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 3 No. 2, pp. 132-146, available at: <https://doi.org/10.1108/17538391011054372>

dari kontrak karena para pihak akan selalu mengacu pada dokumen tentang syarat dan ketentuan kontrak.

Dokumentasi hukum mengikat para pihak, karena pengadilan akan memutuskan berdasarkan kasusnya pada syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam dokumentasi tersebut asalkan tidak ada klausul yang bertentangan dengan prinsip umum hukum kontrak atau hukum lain yang berlaku di negara. Oleh karena itu, berikut tinjauan pustaka mencakup literatur yang ada yang difokuskan dalam dokumentasi hukum konvensional dan dokumentasi hukum dalam pembiayaan rumah syariah, terdapat lima aspek yang dieksplorasi:

- (1) syarat dan ketentuan;
- (2) hukum yang mengatur, penyelesaian perselisihan dan pengabaian pembelaan syaria'h;
- (3) kontrak jual beli syaria'h;
- (4) standarisasi dokumentasi hukum dalam pembiayaan rumah syariah; dan
- (5) perlindungan konsumen.

4.1 Dokumentasi hukum, pembiayaan rumah dan bank konvensional

Sebelumnya, semua bank umum di Malaysia menggunakan kontrak pinjaman, namun bank lain menggunakan berbagai jenis dokumentasi pinjaman dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berbeda dapat dianggap sebagai campuran yang homogen. Tidak ada komponen kunci standar, karena sebagian besar bank memiliki departemen hukum yang bertanggung jawab untuk menyusun perjanjian pinjaman. Ini mengakibatkan ketidakpastian dan kebingungan bagi nasabah tentang kewajiban mereka saat mengambil pinjaman. Padahal, orang awam belum bisa memahami istilah dokumentasi hukum untuk pinjaman semacam itu.

Hal ini selanjutnya didukung oleh Wright (2014)¹¹ di mana dikatakan bahwa yang penting itu persyaratan akurat yang berdampak pada kontrak. Cohen (2009)¹² percaya bahwa pengacara seharusnya tidak menggunakan bahasa hukum dalam penyusunan kontrak, yang berarti dokumentasi hukum dilarang mengandung istilah kuno, frase berulang dan berlebihan, dan tidak perlu. Kontrak, kemudian, harus dirancang dalam istilah awam yang dapat dengan mudah dipahami oleh pihak dalam kontrak.

¹¹ Wright, S. (2014), *The Handbook of International Loan Documentation*, 2nd ed., Palgrave Macmillan, Basingstoke

¹² Cohen, M. (2009), "A brief history of 'legalese' and the plain English movement", www.cohenslaw.com/articles/plainenglish.html

4.2 Dokumentasi hukum dalam pembiayaan rumah syariah

Pembiayaan rumah syariah adalah produk berbasis aset yang ditawarkan oleh bank syariah kepada nasabah yang ingin membeli rumah. Hubungan kontraktual ini didukung oleh dokumentasi hukum yang disetujui dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Karena fakta bahwa keuangan syariah adalah hubungan multikontraktual, hal itu menyebabkan variasi produk di pasar. Saat ini, Bank syariah Malaysia menawarkan banyak produk yang disetujui oleh BNM seperti BBA, Musharakah Mutanaqisah, Ijarah dan Tawarruq atau komoditi Murabahah. Dokumentasi hukum keuangan Islam, bagaimanapun, bukanlah masalah baru. Sejak didirikan pada tahun 1984, ketika Bank Islam Malaysia Berhad menawarkan produk pembiayaan syariah pertama, Bay al-Inah, ada beberapa masalah yang berulang seputar dokumentasi hukum. Di antara masalah pertama adalah ketika Bay al-inah, yang merupakan kontrak jual beli kembali, mengikuti persyaratan kontrak yang digunakan dalam dokumen pinjaman konvensional.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa dokumentasi hukum untuk keuangan Islam transaksi tidak dirancang dengan baik dan mempengaruhi semangat Islam (Moghul dan Ahmed, 2003)¹³. Untuk itu, dalam tinjauan pustaka berikut ini, antara masalah hukum terkait dari dokumentasi hukum yang dibahas dan diperiksa, adalah apakah standarisasi dokumen hukum dapat menyelesaikan tantangan hukum saat ini yang dihadapi oleh industri.

4.2.1 Syarat dan ketentuan

Pembiayaan rumah syariah di Malaysia saat ini menawarkan beberapa Produk Islami seperti Bay al-Inah, Bay Bithaman al-Ajil, Tawarruq atau Komoditi Murabahah dan model Musharakah Mutanaqisah. Berbagai bank syariah mengadopsi produk berbeda dengan berbagai set dokumentasi hukum dengan berbagai syarat dan ketentuan. Sementara keabsahan kontrak tidak menjadi masalah, klausul dalam dokumentasi hukum disediakan oleh bank syariah entah bagaimana menyebabkan kebingungan sehingga menimbulkan pertanyaan apakah dokumentasi melayani proposisi nilai asli dari hukum Islam atau Maqasid al-Sharī'ah.

Seperti yang ditunjukkan oleh (Rosly, 2010)¹⁴, keuangan syariah harus ditentukan berdasarkan empat faktor utama yaitu aqd (akad), Maqasid al-Sharī'ah, akuntansi dan pelaporan

¹³ Moghul, U.F. and Ahmed, A.A. (2003), "Contractual forms in Islamic finance law and Islamic inv. Co. of the Gulf (Bahamas) ltd. v. symphony gems n.v. and ors.: a first impression of Islamic finance", *Fordham International Law Journal*, Vol. 27 No. 150, available at: <https://doi.org/10.1525/sp.2007.54.1.23>

¹⁴ Rosly, S.A. (2010), "Shariah parameters reconsidered", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 3 No. 2, pp. 132-146, available at: <https://doi.org/10.1108/17538391011054372>

keuangan, dan dokumentasi hukum. Istilah umum non-standar dan kondisi dalam dokumentasi hukum tersebut menimbulkan pertanyaan apakah Maqasid al-Shari'ah telah disajikan. Mohd Yatim (2009) mengemukakan pandangan serupa ketika mengemukakan hal itu. Banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengelola dan memantau produk keuangan syariah.

Saat ini, tidak ada dokumentasi hukum standar khusus yang digunakan untuk produk pembiayaan rumah syariah. Dengan kata lain, dokumentasi hukum yang digunakan dalam pembiayaan rumah syariah adalah replikasi dari dokumentasi konvensional tetapi menggabungkan nilai-nilai syari'ah sehingga sesuai dengan syariat. Namun demikian, masih ada beberapa variasi yang mencolok dalam berbagai perangkat dokumentasi hukum yang digunakan oleh bank syariah dalam pengaturan pembiayaan rumah syariah. Abdul Aris dkk. (2012)¹⁵ berpendapat bahwa masalah variasi dalam pembiayaan rumah syariah tidak hanya pada kontrak digunakan tetapi juga dapat dilihat dari suku bunga bank, rasio dan produk. Menurut studi ini, hal ini dikarenakan Komite Syari'ah di masing-masing bank syariah mungkin saja berbeda pandangan dan keputusan yang dapat mengakibatkan variasi tersebut. Karena bank syariah menjalankan bisnis, tidak mungkin menghindari variasi seperti itu untuk memungkinkan bank menjadi lebih kompetitif. Namun, Abdul Aris dkk. (2012)¹⁶ diam saja apakah variasi dalam pembiayaan rumah syariah positif atau tidak. Jadi jelas tidak satupun dari literatur diatas memberikan jawaban tentang kemungkinan memiliki standarisasi syarat dan ketentuan umum dalam dokumentasi hukum, terutama untuk pembiayaan rumah.

4.2.2 Hukum yang mengatur, penyelesaian perselisihan dan pengabaian klausul pembelaan

Beberapa klausul dalam dokumentasi pembiayaan rumah syariah yang dapat distandarisasi tanpa kontroversi apa pun adalah klausul hukum yang berlaku. Dalam prakteknya, hukum yang mengatur tentang produk pembiayaan rumah syariah di PT Malaysia jelas merupakan hukum Malaysia. Industri jasa keuangan syariah harus mengadopsi kebijakan yang jelas tentang penyelesaian sengketa.

4.2.3 Apakah perjanjian jual beli dapat mematuhi Syari'ah?

Nasabah biasanya mencari bantuan keuangan, khususnya pembiayaan rumah untuk mengamankan pembelian rumah. Rumah atau properti merupakan aset yang sangat penting dan

¹⁵ Abdul Aris, N., Othman, R., Mohd Azli, R., Arshad, R., Sahri, M. and Yaakub, A.r. (2012), "Islamic house financing: comparison between bai' bithamin ajil (BBA) and musharakah mutanaqisah (MM)", African Journal of Business Management, Vol. 6 No. 1, pp. 266-273, available at: <https://doi.org/10.5897/AJBM11.2042>

¹⁶ Ibid

menyediakan tempat berteduh serta berada di bawah kategori daruriyyah atau kebutuhan yang paling tinggi. Makanya, pembiayaan rumah baik itu yang konvensional atau syariah membantu orang untuk membeli properti. Penelitian telah menunjukkan sebagian besar nasabah memilih fasilitas pembiayaan syariah karena riba seperti yang dilakukan oleh bank konvensional dilarang dalam Islam (Khan, 2010)¹⁷.

4.2.4 Standarisasi dokumentasi hukum

Standardisasi adalah proses melalui dokumen yang ditetapkan dengan konsensus dan disetujui oleh badan terorganisir yang menyediakan penggunaan berulang dan umum, aturan, pedoman atau karakteristik dari kegiatan atau tujuan yang hasilnya pada pencapaian tingkat keteraturan optimal dalam konteks tertentu (Ping, 2011)¹⁸. Selain itu, Ibrahim (2010)¹⁹ dalam keynote addressnya pada ISRA-IIBI 2nd Annual Lokakarya Tematik Internasional, menekankan keuangan syariah harus memiliki dokumentasi hukum standar.

Ia juga menjelaskan bahwa dokumentasi standar akan mengarah pada fair, efisien, dan bisnis transparan. Selain itu, menurutnya dokumentasi yang terstandardisasi akan mengatur inovasi dalam keuangan Islam agar tidak menyimpang dari tujuan aslinya. Demikian pula Tahir (2003)²⁰ juga berpandangan bahwa meskipun pintu inovasi keuangan harus tetap terbuka, namun harus ada beberapa pengukuran dan standarisasi berkaitan dengan dokumentasi hukum untuk memastikan bahwa keuangan syariah bisa berkinerja lebih baik. Dengan demikian, diusulkan agar upaya standarisasi tidak menghambat inovasi produk perbankan syariah, tetapi untuk memberikan persyaratan kunci standar dokumentasi hukum untuk menghindari perlakuan yang tidak adil kepada pelanggan. Sampai saat ini BNM telah menerbitkan standar syaria'ah dan standar operasional untuk akad kunci Syariat seperti Mudarabah, Murabahah, Musharakah, Tawarruq, Qard, Hibah dan Istisna '.

¹⁷ Khan, F. (2010), "How Islamic is Islamic banking?", *Journal of Economic Behavior and Organization*, Vol. 76 No. 3, pp. 805-820

¹⁸ Ping, W. (2011), "A brief history of standards and standardization organizations: a Chinese perspective", *Economic Series*, No. 117, East-West Center Working Papers, available at: <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/21412/econwp117.pdf>

¹⁹ Ibrahim, M. (2010), "Keynote address by Muhammad Ibrahim deputy governor, bank Negara Malaysia ISRA-IIBI 2", ISRA-IIBI 2nd Annual International Thematic Workshop 2010 London, pp. 1-11

²⁰ Tahir, S. (2003), "Current issues in the practice of Islamic banking", course on Islamic Banking and Finance, Tehran, Iran, pp. 2-6, available at: <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1995.tb00570.x>

4.2.5 Perlindungan konsumen

Apapun bentuk dokumentasi hukum yang digunakan dalam transaksi keuangan, salah satu elemen kunci yang sering ditekankan baik dalam teori maupun praktek adalah perlindungan konsumen. Nasabah juga di pihak penerima karena mereka membutuhkan fasilitas pembiayaan dari bank. Karena itu, perlindungan konsumen tidak hanya memasukkan kebijakan yang relevan untuk literasi keuangan tetapi juga meluas ke persyaratan yang adil dan wajar untuk melindungi kepentingan nasabah dalam dokumentasi hukum. Perlu diketahui bahwa dokumentasi hukum yang terdiri dari serangkaian perjanjian telah disiapkan sebelumnya oleh bank syariah, dan nasabah akan melaksanakan dokumentasi tersebut tanpa kesempatan untuk menawar syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya. Ini adalah saat masalah perlindungan konsumen muncul tetapi sangat sedikit penelitian yang membahas hal ini secara panjang lebar. Bagi nasabah, yang penting adalah jumlah pembiayaan yang akan mereka terima dan bukan persyaratan khusus kontrak. Hal ini disebabkan kurangnya literasi keuangan seperti yang dikemukakan Tahir (2003)²¹. Dalam makalah miliknya, ia menyarankan salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memiliki dokumentasi hukum yang komprehensif yang terdiri dari perspektif syariah dan penjelasan rinci tentang kontrak. Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa terdapat kekosongan dalam literatur dalam menyelesaikan masalah perlindungan konsumen. Sangat sedikit penelitian yang membahas masalah ini dan menawarkan solusi tentang bagaimana melindungi hak-hak konsumen.

5. Kesimpulan

Analisis di atas membuktikan bahwa ada banyak masalah yang berkaitan dengan dokumentasi hukum keuangan syariah, terutama dokumentasi pembiayaan rumah yang belum terselesaikan. Masalah-masalah ini belum ditangani dengan cara apapun. Singkatnya, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi kesenjangan tersebut dalam penelitian ini.

Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa dokumentasi hukum yang terstandardisasi adalah komponen penting untuk sektor pembiayaan rumah syariah, sebagai pokok bahasan paling utama kasus keuangan syariah yang disidangkan di pengadilan adalah default dalam pembayaran kembali pembiayaan rumah. Semua rincian kontrak, hak dan kewajiban para pihak harus ditempatkan dalam dokumentasi hukum dan para pihak harus memahami dan menyetujui perjanjian. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut tentang dokumentasi hukum dalam

²¹ Ibid

pembiayaan rumah syariah ini memang vital karena literatur yang ada tentang subjek tersebut tidak lengkap. Setidaknya, untuk memulai, pedoman umum minimum tentang klausul yang berkaitan dengan pembiayaan rumah syariah harus ditangani. Ini termasuk hak dan kewajiban para pihak, syarat pembayaran, default skenario, hukum yang mengatur dan penyelesaian sengketa dan pengabaian pembelaan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aris, N., Othman, R., Mohd Azli, R., Arshad, R., Sahri, M. and Yaakub, A.r. (2012), "Islamic house financing: comparison between bai' bithamin ajil (BBA) and musharakah mutanaqisah (MM)", *African Journal of Business Management*, Vol. 6 No. 1, pp. 266-273, available at: <https://doi.org/10.5897/AJBM11.2042>
- Cohen, M. (2009), "A brief history of 'legalese' and the plain English movement", www.cohenslaw.com/articles/plainenglish.html
- Eddy Yusof, E.F. (2009), "A holistic view of legal documentation from Shari'ah perspective a holistic view of legal documentation from Shariah perspective", *Munich Personal RePEc Archive*, available at: <http://mpira.ub.uni-muenchen.de/20721/>
- Hasan, Z. and Asutay, M. (2011), "An analysis of the courts' decisions on Islamic finance disputes", *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 3 No. 2, pp. 41-72
- Ibrahim, M. (2010), "Keynote address by Muhammad Ibrahim deputy governor, bank Negara Malaysia ISRA-IIBI 2", *ISRA-IIBI 2nd Annual International Thematic Workshop 2010 London*, pp. 1-11
- Jalil, M.A. and Rahman, M.K. (2010), "Islamic law of contract is getting momentum", *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 1 No. 2, pp. 175-193.
- Khan, F. (2010), "How Islamic is Islamic banking?", *Journal of Economic Behavior and Organization*, Vol. 76 No. 3, pp. 805-820
- Lahsasna, A. (2014), *Shari'ah Non-Compliance Risk Management and Legal Documentations in Islamic Finance*. Shari'ah Non-Compliance Risk Management and Legal Documentations in Islamic Finance, John Wiley and Sons, Singapore, available at: <https://doi.org/10.1002/9781118809181>
- Meera, M.K.A dan Abdul Razak(2005), "Islamic home financing through musharakah mutanaqisah and al-Bay'bithaman Ajil contracts: a comparative analysis", *Review of Islamic Economics*, Vol. 9 No. 2, pp. 5-30.
- Moghul, U.F. and Ahmed, A.A. (2003), "Contractual forms in Islamic finance law and Islamic inv. Co. of the Gulf (Bahamas) ltd. v. symphony gems n.v. and ors.: a first impression of

DOI: 10.5281/zenodo.4383465

Islamic finance”, Fordham International Law Journal, Vol. 27 No. 150, available at: <https://doi.org/10.1525/sp.2007.54.1.23>

Ping, W. (2011), “A brief history of standards and standardization organizations: a Chinese perspective”, Economic Series, No. 117, East-West Center Working Papers, available at: <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/21412/econwp117.pdf>

Razak, A.H.A. (2015), “The fundamentals of Islamic banking and finance: a prologue”, European Journal of Islamic Finance, No. 2, pp. 1-12

Rosly, S.A. (2010), “Shariah parameters reconsidered”, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 3 No. 2, pp. 132-146, available at: <https://doi.org/10.1108/17538391011054372>

Tahir, S. (2003), “Current issues in the practice of Islamic banking”, course on Islamic Banking and Finance, Tehran, Iran, pp. 2-6, available at: <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1995.tb00570.x>

Wright, S. (2014), The Handbook of International Loan Documentation, 2nd ed., Palgrave Macmillan, Basingstoke

Rosly, S.A. (2010), “Shariah parameters reconsidered”, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 3 No. 2, pp. 132-146, available at: <https://doi.org/10.1108/17538391011054372>